

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С МАЛЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОДА ДЛЯ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА

Мустафазаде Т.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт,
Казахстанско -Российский медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435843>

Раннее прогнозирование рождения детей с малым размером плода для гестационного возраста (МРПГВ) сохраняет высокую клиническую значимость в связи с ее вкладом в структуру перинатальной заболеваемости и формирование отдаленных нарушений. Современные представления рассматривают МРПГВ как мультифакторное состояние, обусловленное нарушением фетоплацентарного взаимодействия, включающего иммуновоспалительные, сосудистые и метаболические механизмы [1,2].

Цель исследования: определить прогностическую значимость иммуно-биохимических и морфологических предикторов в формировании МРПГВ.

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунобиохимическое исследование новорожденных с МРПГВ и их матерей. В исследование включены доношенные новорожденные (38-40 недель гестации), рожденные от одноплодной беременности, без врожденных пороков развития и инфекционной патологии. Оценивались показатели интерферонового звена иммунитета, биохимические маркеры плацентарной функции, а также морфологические изменения плаценты.

Результаты. У новорожденных с МРПГВ выявлена выраженная дисрегуляция интерферонового ответа: уровень спонтанной продукции IFN- γ повышен в 2,0 раза по сравнению с группой сравнения ($p < 0,05$), тогда как индуцированная продукция IFN- γ снижена в 4,2 раза ($p < 0,05$), что свидетельствует о функциональной незрелости адаптивного иммунного ответа. У матерей данной группы отмечено достоверное снижение уровня PAPP-A ($p < 0,05$) MoM, отражающее ранние признаки плацентарной дисфункции. Морфологическое исследование плаценты показало, что аномальные формы и незрелость ворсин встречались в 7,6 раза чаще, воспалительные инфильтраты - в 2,2 раза, инфаркты плаценты - в 4,0 раза чаще по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о хронической плацентарной гипоперфузии.

Заключение. Выявленные изменения иммунного статуса новорожденных, биохимических маркеров у матерей и морфологии плаценты отражают единый патогенетический механизм формирования МРПГВ. Интеграция данных показателей повышает точность раннего прогнозирования и обосновывает разработку персонализированных подходов к ведению беременности и неонатальному наблюдению.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Turrado Sánchez E.M., et al. Correlation between PAPP-A levels determined during the first trimester and fetal weight at birth // Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2023. Vol. 36, №1. P. 1-8.

2. Masihi S., et al. Association of first-trimester low PAPP-A levels with adverse obstetric outcomes // European Journal of Medical and Health Sciences. 2025. Vol. 7, №2. P. 88–94.